

Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Hâkimiyetinde Rakka Eyaleti'nin Nüfus ve Yerleşim Yapısı (XVI–XVII. Yüzyıllar)

Fikret Avcı¹

Yusuf Ziya Söylemez²

ÖZET

Bu çalışma, Osmanlı Devleti'nin XVI. ve XVII. yüzyıllarda Rakka eyaletindeki coğrafi konumu bağlamında nüfus yapısını arşiv belgeleri ışığında incelemeyi amaçlamaktadır. Fırat Nehri'nin orta havzasında yer alan Rakka, Anadolu, Mezopotamya ve Suriye bölgelerini birbirine bağlayan ana ulaşım güzergâhları üzerinde bulunması sebebiyle tarih boyunca stratejik bir merkez olmuştur. Bölgenin Fırat, Belih ve Habur nehirleriyle beslenen verimli topraklara sahip olması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini mümkün kılmış ancak nüfusun büyük ölçüde konar-göçer Arap ve Türkmen aşiretlerinden oluşması, yerleşik hayatın sınırlı kalmasına yol açmıştır. Rakka, 1516 Mercidâbık Savaşı sonrasında Osmanlı hâkimiyetine girmiş ve XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Ruha, Birecik, Suruç, Habur, Cemmase ve Deyr-i Rahbe gibi sancakları bünyesinde barındıran müstakil bir eyalet hâline getirilmiştir. Osmanlı idaresi, bölgenin aşiret ağırlıklı demografik yapısı sebebiyle klasik tımar sistemini sınırlı biçimde uygulamış, nüfusun önemli bir kısmı cemaat ve oymaklar hâlinde kaydedilmiştir. Bu durum, Rakka eyaletinin nüfus tespitinde şehir merkezlerinden ziyade nahiyeler ve göçebe unsurların belirleyici olmasına neden olmuştur. XVI. yüzyılın son çeyreğinde yapılan tapu tahrir defterlerine göre Rakka eyaletinin sancaklar bazındaki tahmini nüfusu yaklaşık 175.000 civarındadır. Ancak XVII. yüzyılda düzenli tahrirlerin yapılmaması ve nüfus verilerinin avarız haneleri üzerinden takip edilmesi, nüfusun tamamının tespit edilmesini güçleştirmiştir. Avarız kayıtları, eyalet nüfusunun önemli bir kısmının vergi dışı bırakıldığını ve avarızın yalnızca belirli yerleşim ve cemaatlerden alındığını göstermektedir. Bu durum, XVII. yüzyıla ait nüfus verilerinin XVI. yüzyıl tahrirlerine kıyasla daha düşük görünmesine yol açmıştır. Rakka eyaletinin nüfus yapısı, coğrafi konumu ve aşiret temelli toplumsal dokusu ile doğrudan ilişkili olup Osmanlı idaresinin bölgede uyguladığı idarî ve malî politikalar bu demografik gerçeklik doğrultusunda şekillenmiştir. Bu çalışma, tahrir ve avarız defterlerinin karşılaştırmalı analizi yoluyla Rakka eyaletinin Osmanlı dönemindeki nüfus dinamiklerine dair daha gerçekçi bir çerçeve sunmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Rakka, Sancak, Eyalet, Nüfus

Population and Settlement Structure of the Province of Rakka under Ottoman Rule in Light of Archival Documents (16th–17th Centuries)

ABSTRACT

This study aims to examine the demographic structure of the Ottoman Empire in the province of Rakka during the 16th and 17th centuries in the context of its geographical location, based on archival documents. Located in the middle basin of the Euphrates River, Rakka has been a strategic center throughout history due to its position on the main transportation routes connecting Anatolia, Mesopotamia, and Syria. The region's fertile lands, nourished by the Euphrates, Belih, and Habur rivers, enabled agriculture and animal husbandry, but the population consisted largely of nomadic Arab and Turkmen tribes, which limited the establishment of a settled life. Rakka came under Ottoman rule after the Battle of Marj Dabiq in 1516 and became an independent province in the late 16th century, encompassing the sanjaks of Ruha, Birecik, Suruç, Habur, Cemmase, and Deyr-i Rahbe. Due to the region's tribal-dominated demographic structure, the Ottoman administration applied the classical tımar system to a limited extent, with a significant portion of the population registered as communities and clans. This situation meant that the population census of the Rakka province was determined more by the districts and nomadic elements than by

¹Doktora Öğrencisi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Diyarbakır/Türkiye, fikret330avci@gmail.com, 0009-0004-1004-9550.

²Dr., Bağımsız Araştırmacı, Malatya/Türkiye, soylemezyusufziya@gmail.com, 0000-0002-4356-3271.

the city centers. According to land registry records from the last quarter of the 16th century, the estimated population of the Rakka province based on sanjaks was around 175,000. However, the lack of regular registrations in the 17th century and the tracking of population data through avarız households made it difficult to determine the total population. Avarız records show that a significant portion of the province's population was exempt from taxation and that avarız was only collected from certain settlements and communities. This situation caused the population data for the 17th century to appear lower than the 16th century cadastral records. The demographic structure of the province of Rakka was directly related to its geographical location and tribal-based social fabric, and the administrative and fiscal policies implemented by the Ottoman administration in the region were shaped in line with this demographic reality. This study aims to provide a more realistic framework for the population dynamics of the Rakka province during the Ottoman period through a comparative analysis of the tahrir and avarız registers.

Keywords: Ottoman Empire, Rakka, Sanjak, Province, Population.

Giriş

Mezopotamya ile Anadolu arasındaki geçiş hattı üzerinde yer alan Rakka, Fırat Nehri'nin Belih Çayı ile birleştiği noktaya yaklaşık 10 km mesafede, stratejik bir konumda bulunmaktadır.³ Şehir, tarihî Tuttul (Tell Bia) harabelerinin güneyinde konumlanmış olup klasik ve İslâmî kaynaklarda Diyar-ı Mudar bölgesinin en büyük ve en önemli şehirlerinden biri olarak zikredilmektedir.⁴

Rakka'nın şehirleşme süreci Helenistik döneme kadar uzanmaktadır. Kent, MÖ III. yüzyılda Seleukos İmparatorluğu döneminde, Seleukos I Nikator (MÖ 305-280) tarafından Nikephorion⁵ adıyla kurulmuştur. Daha sonraki dönemde Seleukos II Kallinikos (MÖ 246-226) tarafından genişletilmesi üzerine şehir Kallinikon adını almış, Bizans hâkimiyeti sırasında ise İmparator I. Leon'un gerçekleştirdiği imar faaliyetleri neticesinde Leontopolis olarak anılmıştır.⁶ IX. yüzyıl İslâm coğrafyacılarından İbn Hurdazbih, Rakka'nın Rumca'da Kalanikos adıyla bilindiğini kaydederek şehrin çok katmanlı tarihsel kimliğine dikkat çekmektedir.⁷ "Rakka" kelimesi Arapça kökenli olup "su baskınına uğrayan yer" anlamına gelmektedir. Bu adlandırmanın temel nedeni, Fırat Nehri'nin mevsimsel taşkınları sonucu şehrin sık sık su altında kalmasıdır. Dolayısıyla Rakka ismi, şehrin doğal çevresiyle kurduğu ilişkiyi yansıtan betimleyici bir toponim olarak değerlendirilmelidir.⁸

Rakka, tarih boyunca Mezopotamya'nın kuzey kesiminde yer alan sınır bölgelerinin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamıştır. Fırat Nehri havzasındaki konumu, burayı bir yerleşim merkezi olmaktan öte, askerî sevkîyat, idarî organizasyon ve ticarî dolaşım açısından stratejik bir merkez hâline getirmiştir. Bu özellikleri sebebiyle Rakka, Antik Çağ'dan Yeniçağa uzanan süreçte farklı siyasî otoritelerin dikkatini çekmiş ve çeşitli devletlerin hâkimiyeti altına girmiştir. Şehrin el değiştirmesi, çoğu zaman bölgesel güç dengelerindeki değişimlerle doğrudan bağlantılı olmuştur. Rakka'nın kontrolü, Fırat hattının güvenliği, kuzey-güney ticaret yollarının denetimi ve sınır bölgelerinde askerî tahkimatın sürdürülmesi açısından kritik bir unsurdur. Bu bağlamda bölge yalnızca yerel bir merkez değil daha geniş coğrafi ve siyasî stratejilerin parçası olmuştur. Bu çalışma, Rakka'nın söz konusu tarihsel süreç içerisindeki konumunu Osmanlı hâkimiyet dönemi çerçevesinde ele alarak, bölgenin XVI. yy'ın sonu ve XVII. yy'daki durumunu incelemeyi amaçlamaktadır.

Rakka'nın Osmanlı Hâkimiyetine Girişi

Rakka ve çevresi, Osmanlı hâkimiyetinden önceki dönemde siyasî bakımdan istikrarsız ve çok aktörlü bir yapıya sahipti. Bölge, Memlûk Devleti'nin kuzey sınır hattında yer almakla birlikte, merkezi otoritenin etkisinin zayıf olduğu alanlardan biri olarak öne çıkmaktaydı. Bu durum, yerel Arap aşiretleri, bedevî unsurlar ve zaman zaman bölgeye nüfuz eden Türkmen gruplarının siyasî ve askerî etkinliğini artırmıştı. Rakka, teorik olarak Memlûk idaresine bağlı görünmekle birlikte, fiilî kontrol büyük ölçüde Arap aşiretlerinin elinde bulunmaktaydı. Ayrıca Osmanlı-Memlûk ve Osmanlı-Safevî rekabetinin etkisiyle Fırat havzası, askerî hareketliliğin yoğunlaştığı bir sınır bölgesi hâline gelmiş, bu durum Rakka'nın siyasî ve stratejik önemini daha da artırmıştır. Söz konusu parçalı siyasî yapı, Osmanlı Devleti'nin bölgeye yönelik müdahalesini ve idarî yeniden düzenleme ihtiyacını kaçınılmaz kılan başlıca etkenlerden biri olmuştur. Bu bağlamda XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin doğu siyaseti ve

³Gülây Öğün Bezer, "Rakka", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2007), 34/432.

⁴İbnu'l-Fakîh, Abdullah Ahmed b. Muhammed b. İshâk b. İbrâhîm el-Hemedânî (İbnu'l-Fakîh), *Kitâbu'l-Buldân*, (Beyrut: A'lemu'l-Kutub), 1996, 81.

⁵Bazı kaynaklarda şehrin Nikephorion ismiyle Büyük İskender zamanında kurulduğu belirtilmektedir. *John Macdonald Kinneir, A Geographical Memoir Of The Persian Empire*, (Accompanied By A Map, London: J. Murray), 1813, 316

⁶Bezer, "Rakka", 432.

⁷İbn Hurdazbih, *Yollar ve Ülkeler Kitabı*, çev. Murat Ağarı, (İstanbul: Kitabevi Yayınları), 2008, 68.

⁸Bezer, "Rakka", 432.

Fırat havzasında hâkimiyet tesis etmeye yönelik stratejileri doğrultusunda bölgenin Osmanlı idari sistemine dâhil edilmesi önem arz etmiştir.⁹

Yavuz Sultan Selim, saltanatını ilan etmesinin ardından merkezî otoriteyi tesis etmiş ve ardından, Osmanlı hanedanına mensup bazı şahıslara sığınma imkânı tanıyan Safevî hükümdarı Şah İsmail ve buna bağlı olarak doğu meselesini siyasetinin merkezine yerleşmiştir. Safevîler üzerine düzenlenen seferin görünürdeki dinî gerekçelerinin yanı sıra, sosyal ve iktisadî boyutları da bulunan çok katmanlı bir arka plana sahiptir.¹⁰ Netice itibarıyla de 23 Ağustos 1514 tarihinde Çaldıran Ovası'nda gerçekleşen savaşta Yavuz Sultan Selim komutasında Osmanlı ordusu, Safevîler karşısında kesin bir zafer elde etmiştir.¹¹ Zaferin ardından Tebriz'e kadar ilerleyen Sultan Selim, burada uzun süre kalmayarak Amasya'ya dönmüştür. Ancak Çaldıran Zaferi, Osmanlı-Safevî mücadelesinin sona erdiği anlamına gelmemiş bilakis Osmanlı Devleti'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki siyasî ve askerî varlığını güçlendirmeye yönelik yeni adımların önünü açmıştır. Bu doğrultuda Yavuz Sultan Selim, Diyarbakır ve Mardin gibi stratejik öneme sahip şehirleri ele geçirerek bölgedeki aşiret yapıları Osmanlı idarî sistemi içerisine dâhil etmeyi ve böylece Safevîlerin Anadolu'ya yönelik hem siyasî hem de mezhebî nüfuzunu sınırlandırmayı hedeflemiştir.¹² İkinci Doğu Seferi olarak değerlendirilebilecek bu süreçte, Osmanlı Devleti'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki hâkimiyetinin kalıcı biçimde tesis edilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede Diyarbakır ve çevresinin fethi görevi Bıyıklı Mehmed Paşa'ya verilmiştir. 1515 yılında Diyarbakır'ın Osmanlı hâkimiyetine girmesinin ardından, Mardin ve çevresine yönelik askerî harekât başlatılmıştır. Mardin'in güneyinde, Viranşehir ile Kızıltepe arasında, günümüzde Derik ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dede Kargın sahasında yapılan muharebenin ardından Mardin kuşatılarak ele geçirilmiştir.¹³ Bununla birlikte, yalnızca Diyarbakır ve Mardin'in fethi bölgenin güvenliğini sağlamak için yeterli görülmemiş Fırat ve Dicle havzalarında stratejik öneme sahip Urfa, Rakka ve Musul gibi merkezlerin de Osmanlı kontrolü altına alınması zaruri hâle gelmiştir.¹⁴ Bu amaç doğrultusunda harekete geçen Bıyıklı Mehmed Paşa, Hısn-ı Keyf başta olmak üzere Musul, Siirt, Ruha (Urfa), Harran, Birecik ve Rakka'yı kısa süre içerisinde Osmanlı topraklarına katmayı başarmıştır. El-Cezîre bölgesinin önemli şehirlerinden biri olan Rakka, bu fetihler neticesinde 1517 yılında Osmanlı hâkimiyeti altına girmiştir.¹⁵

Rakka Sancağı

Bıyıklı Mehmed Paşa'nın girişimleri neticesinde Osmanlı hâkimiyeti altına alınan Rakka'nın, fetih sonrası ilk yıllarda idarî bakımdan hangi birime bağlandığı hususunda mevcut kaynaklar kesin ve açık bilgiler sunmamaktadır. Nitekim 1518 yılında Diyarbakır eyaletine yönelik gerçekleştirilen tahrir çalışmaları ile 1527 tarihli vilayet listesinde, Rakka'nın doğrudan imparatorluk mülkü yahut müstakil bir idarî birim olarak yer aldığı dair herhangi bir kayda rastlanmamaktadır. Bu durum, Rakka'nın erken Osmanlı dönemindeki idarî statüsünün henüz tam anlamıyla teşekkül etmediğini ya da geçici bir düzenleme çerçevesinde yönetildiğini düşündürmektedir. Yerel rivayetlere göre Kanûnî Sultan Süleyman, 1534-1535 yıllarında İrakeyn Seferi sırasında Rakka'dan geçmiş ve bazı aşiretlere vergi muafiyeti tanımıştır. Ancak bu anlatı, dönemin çağdaş kaynakları tarafından desteklenmemekte, ayrıca

⁹ Serkan Erdoğan, "Hakkâri Sancağında Bir Maden: Zırnıh (1848-1857)", *Mavi Atlas*, 13 (2), 2025, 640.

¹⁰ Feridun Mustafa Emecen, *Yavuz Sultan Selim*, (İstanbul: Kapı Yayınları), 2016, 75-152.

¹¹ Rasoul Arabkhani-Serkan Erdoğan, "İran Kaynakları Işında I. Selim Dönemi Safevi-Osmanlı Çatışmaları", *Yavuz Sultan Selim ve Dönemi Sempozyumu Bildiriler Kitabı*, (Ankara: Türk tarih Kurumu Yayınları), 2021, 373-374.

¹² Feridun Mustafa Emecen, "Yavuz Sultan Selim'in Doğu Anadolu Siyaseti ve İdris-i Bitlisi", *Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis I*, Ed. M. İnbaşı-M. Demirtaş, (Ankara: Kalkan Matbaacılık), 2019, 148.

¹³ Nejat Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları), 1969, 15-34; Nejat Göyünç, "Diyarbakır Beylerbeyliğinin İlk İdari Taksimatı", *İstanbul Üniversitesi Fakültesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi*, 23, 1969, 24-26.

¹⁴ Mustafa Cezar, *Mufassal Osmanlı Tarihi*, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları), 2011, 746-747.

¹⁵ Murat Çelikkemir, *Osmanlı Döneminde Aşiretlerin Rakka'ya İskânı (1690-1840)*, (Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), 2001, 16; Mustafa Çetin Varlık, "Çaldıran Savaşı" *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993), 8/194.

Osmanlı ordusunun söz konusu sefer esnasında Urfa ve Birecik güzergâhını takip ettiği dikkate alındığında rivayetin tarihsel güvenilirliği zayıf görünmektedir. Bununla birlikte, Rakka'nın Diyarbakir eyaletine bağlı bir sancak statüsü kazanmasının, Osmanlı idarî yapısının bölge genelinde konsolide edilmesi ve Irak seferlerinde görev alan gazilere sınır hattında askerî ve idarî sorumluluklar tevdi edilmesi süreciyle bağlantılı olarak bu dönemde gerçekleşmiş olması ihtimal dâhilindedir.¹⁶

Osmanlı Devleti'nin idarî taksimatını yansıtan en erken defterlerden biri olarak kabul edilen ve 1520'li yılların başlarını kapsayan Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'ndeki D. 9772 numaralı defteri ayrıntılı açıklama ve değerlendirmelerle ele alan Ömer Lütfi Barkan'ın çalışmasında¹⁷ olduğu gibi Diyarbakir eyaleti'nin ilk idarî teşkilatlanmasını inceleyen Nejat Göyünç'ün¹⁸ araştırmasında da Rakka adına açık bir şekilde yer verilmemektedir. Bu durum, Rakka'nın erken Osmanlı idarî sistemi içerisinde başlangıçta tali bir konuma sahip olduğunu ve kurumsal anlamda daha geç bir tarihte belirginlik kazandığını göstermesi bakımından önemlidir.

Rakka Sancağının idarî yapısı ve sancak içerisinde yer alan birimler hakkında eldeki en eski bilgiler, 667 numaralı tahrir defterine dayanmaktadır. Bu defterde gerçekleştirilen sayımlar, muhtemelen 972/1564 yılı civarına tarihlendirilmektedir. Defter kayıtlarına göre, Rakka Sancağı dört kazaya (nahiyeye) ayrılmaktaydı:

Rakka'nın kendisi (Nefs-i Rakka): Sancak merkezi, aynı zamanda idarî ve ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı alan olarak tanımlanmaktadır.

Balikh Vadisi (Ayn Arûs): Rakka'nın kuzeyinde yer almakta ve bölgedeki önemli tarım ve sulama alanlarını kapsamaktadır.

Caber ve Kapulu Bük: Büyük olasılıkla Fırat Nehri üzerinde, Rakka'nın hemen aşağısında bulunan toprakları kapsamaktadır.¹⁹

1566 yılı sayımlarına göre Rakka Sancağında bir nefis ve on nahiye bulunmaktaydı. Nefs, Rakka'nın merkezini ifade etmekteydi. Aynı dönemde Rakka sancağının genel coğrafi yapısı büyük ölçüde ıssız ve az nüfuslu bir alan olarak kaydedilmiştir. Bölge, özellikle aşiretler için kışlak işlevi görmekteydi. Bu durum, sancak içindeki yerleşim yerleri incelendiğinde açık biçimde gözlemlenmektedir. Sancak dâhilinde yalnızca 24 köy bulunmasına karşın, 460 mezra kaydedilmiştir. Köyler ve mezraların nahiyelere göre dağılımı ise tahrir defterindeki kayıtlar doğrultusunda aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.²⁰

XVI. yüzyıl ortalarında idarî olarak bir nefis ve on nahiye biçiminde teşkilatlanmış olan Rakka Sancağı, Nahiye ve bağlı köy ile mezra dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Rakka Nahiyesi: 4 köy ve 1 mezradan oluşuyordu. *Karığ Bazarı Nahiyesi:* 6 köyden müteşekkildi ve bazı kaynaklar bu ismi "Karga Pazarı" olarak da kaydetmektedirler. *Yelline (Ayn Arıs) Nahiyesi:* 12 köy ve 7 mezradan meydana gelmekteydi. Nahiyenin ilk adı olan Yelline'nin anlamı kesin olarak bilinmemekle birlikte, "Ayn", "Arus", "Gelingöze" anlamına gelmektedir. *Yelline (Ayn Arıs) Nahiyesi:* 1 köy ve 79 mezradan oluşmaktaydı. *Ca'ber Nahiyesi:* 7 köy ve 22 mezraya sahipti. Sülüklü Nahiyesi: Köy bulunmamakla birlikte 74 mezradan oluşuyordu. *Parepare Nahiyesi:* Köy bulunmamakla birlikte 144 mezra ile sancak içerisindeki yerleşim birimlerinin en yoğun olduğu nahiye idi. *Karamuk Nahiyesi:* Köy bulunmamakla birlikte 45 mezraya sahipti. *Keklik Nahiyesi:* Köy bulunmamakta, 66 mezraya sahipti. *Bozan Nahiyesi:* Sadece 22 mezradan oluşuyordu ve köy bulunmamaktaydı. Bu

¹⁶Stefan H. Winter, "The Province of Raqqa Under Ottoman Rule 1535-1800: A Preliminary Study", *Journal of Near Eastern Studies*, 68 (4), 2009, 254-255.

¹⁷Ömer Lütfi Barkan, "H.933-934 (M.1527-1528) Mali Yılına Ait Bir Bütçe Örneği", *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*, C. XV, İstanbul, 1953, s. 251-329.

¹⁸Nejat Göyünç, "Diyarbakır Beylerbeyliği'nin İlk İdari Taksimatı", 23-24

¹⁹S. H. Winter, "The Province of Raqqa Under Ottoman Rule 1535-1800: A Preliminary Study", 255.

²⁰Mehmet Salih Erpolat, *XVI. Yüzyılda Diyarbakir Beylerbeyliği'ndeki Yer İsimleri C. I.*, (Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), 1999, 616-617.

dağılım, Rakka Sancağının büyük ölçüde mezra ağırlıklı, kırsal ve aşiret temelli bir yerleşim yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Nahiye başına düşen köy ve mezra sayıları, bölgenin demografik yoğunluğunun ve ekonomik faaliyetlerinin özellikle tarım ve hayvancılık temelli olduğunu yansıtmaktadır.²¹

Rakka Sancağının XVI. yüzyıldaki coğrafyası büyük ölçüde münhal ve ıssız niteliklere sahip olup, genel olarak aşiretlerin geçici yerleşim ve kışlak alanı olarak tercih edilmekteydi. Sancak, dört yüzden fazla mezraya sahip olmasına karşın köy sayısı oldukça azdı. Bu durum, bölgenin idarî açıdan köy ağırlıklı yerleşim merkezlerinden ziyade aşiretlerin geçici ikamet alanı olarak kullanılmasına elverişli olduğunu göstermektedir. Ayrıca tahrir defterlerinde sancağa bağlı mezraların önemli bir kısmının “*haric ez defter*”²² olarak kaydedilmiş olması söz konusu yerlerin dışarıdan gelen reaya tarafından tasarruf edildiğini ve merkezi otoritenin doğrudan kontrolünün sınırlı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.²³

Bu dönemde Rakka şehrinin nüfus yapısına bakıldığında, Sâlihiya (kaleye yakın mahalle) ve Mezra-ı Sağır nehri boyunca tarımla uğraşan 57 Müslim hane ile 14 zimmi (Hristiyan veya Yahudi) haneden oluştuğu görülmektedir.²⁴ 1550–1568 dönemine ait başka bir kayıta ise sancaktaki şehirli nüfus 81 hane ve 14 mücerred olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, Rakka'nın, Diyarbekir eyaleti'ne bağlı sancak merkezleri arasında en az şehirli hane sayısına sahip bir sancak olduğunu göstermektedir. Rakka'yı takip eden en düşük şehirli nüfusa sahip sancak ise Tercil olup, burada hane sayısı 171 olarak kaydedilmiştir. Aynı dönemde Rakka Sancağındaki köylü nüfus ise 5.944 hane ve 751 mücerred olarak tespit edilmiştir. Diyarbekir eyaleti'ne bağlı sancaklar arasında, köylü hane sayısı bakımından Rakka 26 sancak içerisinde 12. sırada yer almakta olup, tahmini köylü nüfusu 30.471 kişi olarak hesaplanmaktadır. Bu dönemde Rakka, Habur ve Akçakale ile birlikte eyalet genelinde Müslüman nüfus oranının en yüksek olduğu sancaklardan biri konumundaydı.²⁵

Tablo 1: Rakka Sancak Beyleri

?-955/1548-?	Şeyhi Bey
Önce 961/1554	Samı Bey
?-961/1554	Ferruh Bey
961/1554-963/1556	Melik Halil-oğlu Mehmed Bey
963/1556	Murad Bey
963/1556-967/1560	Şeyhi Bey
967/1560-972/1564	Hacı Bevoğlu Ahmed Bey
972/1565-983/1575	Nimetullah Bey
983/1575-6	Harcı Bey

²¹ Emre Gör, *Halep Vilayet Salnamelerine Göre (1886-1908) Rakka* (Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi) 2019, XX.

²²Yeni arazi tahriri yapılırken eski tahrirde kıyasla fazla çıkan ya da herhangi bir nedenle eski tahrirde kaydedilmemiş olan nüfus ve araziye “hâric ez-defter” denilmektedir. Hâric reaya da hâric ez-defter sayılmakta idi. “Hâric ez-defter” ve “Hâric Re'âyâ”, için bkz. Mehmet Ali Ünal, *Osmanlı Tarih Sözlüğü*, (İstanbul: Paradigma Yayınları), 2011, 299. Tımar arazisine hariçten gelen reaya, bu türden bir araziye tasarruf ederse sipahiye dönüm resmi ödemekteydi. Bu nevi hâriç reaya genellikle göçebelereydi. Bkz. Halil İncalık, “Osmanlılar'da Raiyyet Rüşümü”, *Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi*, (İstanbul: Eren Yayınları), 1996, 47.

²³Durmuş Volkan Karaboğa, *XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbekir Eyaleti'nde İktisadi Hayat (1518-1568)*, (Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), 2017, 33, 64.

²⁴Winter, *The Province of Raqqa Under Ottoman Rule 1535-1800: A Preliminary Study*, 255.

²⁵Karaboğa, *XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbekir Eyaleti'nde İktisadi Hayat (1518-1568)*, 68,73, 113, 118, 126, 152-153.

Sancağın yöneticilerine bakıldığında, Tablo 1'de de gösterildiği üzere toplam on sancak beyi tespit edilmiştir. Ancak, sancağın ilk dönemlerine dair yani 1535 yılından 1540'lı yılların ikinci yarısına kadar geçen yaklaşık on üç yıllık süreye ilişkin olarak görev yapan sancak beyleri hakkında elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.²⁶ Bu dönemde Rakka'nın Sâlihiya mahallesinde ayrı bir çiftlik (mezra) bulunmakta ve kalede askerî garnizon yer almaktaydı. Şehirdeki sivil yapılar arasında bir tabakhane (boyahane) ile bir cami ve Üveys el-Karani'ye ait türbe olmak üzere iki dini mekân dikkati çekmektedir. Cami, Ferhad Bey tarafından inşa ettirilmiş olup, 1564 tarihli tahrir kayıtlarına göre camiye ait bir vakıf mevcut bulunmaktadır. Bu vakfın geliri büyük ölçüde gayrimenkul kiralarından sağlanmakta ve büyük kısmı personel maaşlarının ödenmesinde kullanılmaktaydı. Üveys el-Karani'ye ait türbenin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, el-Karani'nin yaşam ve vefat tarihinin Osmanlı döneminden çok önceye ait olduğu göz önünde bulundurulduğunda, türbenin de ölümünden birkaç yıl sonrasına tarihlendirilebileceği değerlendirilmektedir. 1564 tahrirlerine göre türbeye ait vakfın geliri zirai mahsullerden sağlanmakta olup, tamamı ayende ve revene olarak türbenin giderlerinde kullanılmaktaydı.²⁷

Rakka Eyaleti

III. Murad döneminde (1574-1595) Rakka, 1586 yılında sancak statüsünden çıkarılarak eyalet hâline getirilmiştir. Bu değişiklik, Osmanlıların Güneydoğu sınırlarını güvence altına alma arzusu ve bölgenin 1578-1590 yılları arasında İran'a karşı yürütülen savaşlardaki stratejik öneminin yeniden ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilmektedir. Rakka eyaletine atanan ilk beylerbeyi ise İskender Paşa Oğlu Mehmet Paşa olmuştur. Tüm kaynaklarda Rakka'nın eyalet statüsüne yükseltildiği belirtilmekle birlikte, bunun gerekçeleri ayrıntılı biçimde aktarılmamaktadır. Ancak coğrafi ve idari bağlam dikkate alındığında, bu kararın mantığı anlaşılabilir. Rakka, mesafe olarak en yakın eyalet olan Halep'e yaklaşık 200 km, Diyarbekir'e ise 320 km uzaklıktadır. Osmanlı idaresi muhtemelen bölgeyi daha etkin biçimde kontrol etmek ve coğrafyaya hâkimiyetini güçlendirmek amacıyla Rakka'yı ayrı bir eyalet hâline getirmiştir. Rakka'nın eyalet statüsüne yükseltilmesiyle birlikte bazı sancaklar bu yeni eyalete bağlanmıştır. Bunlar arasında Ane, Birecik, Beni Rebia, Cemmâse, Habur, Azir, Tikrit, Deyr-i Rahbe, Balis, Resû'l Ayn ve Rakka yer almaktadır. Sancakların atamaları coğrafi konum ve eski bağlı oldukları eyaletlere göre yapılmıştır. Ane ve Tikrit Bağdat'tan; Birecik ve Balis Halep'ten; Azir²⁸ ise Diyarbekir'den ayrılarak Rakka Eyaleti'ne bağlanmıştır. Bu düzenleme, Osmanlı yönetiminin sınır bölgelerindeki coğrafi ve stratejik denetimini güçlendirme amacını yansıtmaktadır.²⁹

Aynî Ali Efendi, 1609-1610 yıllarında kaleme aldığı *Kavanin-i Ali Osman der-Hülası Mezarun Defteri Divan* adlı eserinde, Osmanlı eyalet ve sancaklarının isimleri ile tumarları hakkında ayrıntılı bilgiler sunmaktadır.³⁰ Bu eserde Aynî Ali Efendi, Rakka ve Ruha'nın birleştirilerek Rakka Eyaleti'nin oluşturulduğunu belirtmektedir. Ayrıca Cemmâse, Habur, Deyr-i Rahbe, Beni Rebia, Suruç ve Ane

²⁶ Winter, *The Province of Raqqa Under Ottoman Rule 1535-1800: A Preliminary Study*, 255-256.

²⁷ Alpay Bizbirlik, *16. Yüzyıl Ortalarında Diyarbekir Beylerbeyliği'nde Vakıflar*, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları), 2002, 290, 402.

²⁸ Rakka ile ilgili yapılan önemli çalışmalardan biri Murat Çelikdemir tarafından hazırlanan "*Osmanlı Döneminde Aşiretlerin Rakka'ya İskânı (1690-1840)*" adlı tezdır. Çalışmada yazar "Azir" sancağını belgelerden yanlış tercüme etmiş olup bu ifadeyi "Üzeyr" olarak tezinde kaydetmiştir. Hâlbuki Üzeyir coğrafi olarak Rakka'dan çok uzak mesafede olup Rakka'ya bağlanma olasılığı bulunmamaktadır. Aynı şekilde Çelikdemir tarafından çalışmada dipnot sayfa numarası olarak 123 ve 125 sayfalar gösterilmiş olmasına rağmen oysaki Kâmil Kepeci, *Divanı Hümauyun Ruus Kalemî*, No. 262 de bulunan Rakka'ya dair bilgi 141 ve 145. sayfalarda yer almaktadır.

²⁹ Çelikdemir, *Osmanlı Döneminde Aşiretlerin Rakka'ya İskânı (1690-1840)*, 16-17, *BOA. Kâmil Kepeci, Divanı Hümauyun, Kalemî*, No. 262, s.141-145.

³⁰ Halil Sahillioğlu, "Osmanlı Döneminde Irak'ın İdari Taksimatı", çev. Mustafa Öztürk, *Belleten*, C.54, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990, 1246.

sancaklarının bu eyalete bağlı olduğunu kaydetmektedir. Söz konusu sancaklardan Habur'un daha sonra Diyarbakir'e, Ane'nin ise Bağdat'a bağlandığını da açıklayarak eyaletin idarî değişim sürecine dair önemli bir bilgi sunmaktadır.³¹

Rakka ile ilgili bilgi veren bir diğer önemli kaynak, IV. Mehmet döneminde (1648-1687), 1653 yılında tamamlanmış olan Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesidir. Sofyalı Ali Çavuş bu eserinde, Rakka Eyaleti'nin Ruha, Deyr-i Rahbe, Beni Rebia, Cemmâse, Birecik, Habur ve Suruç adında yedi sancaktan oluştuğunu belirtmektedir. Bu bilgiler, Rakka Eyaleti'nin XVII. yüzyıl ortalarındaki idarî yapısını anlamak açısından önemli bir birincil kaynak niteliği taşımaktadır.³²

Evliya Çelebi, *Seyahatnamenin* III. cildinde, “*Her eyalette ne kadar sancak var ise isimleri ile beyan olunur*” başlığı altında Rakka Eyaleti'ne dair şu bilgileri sunmaktadır: “*Eyalet-i Rakka yedi sancaktır. Rakka ve Ruha sancakları birleştirilerek eyalet olmuştur. Sancakları Cemâse, Habur, Deyr-i Rahbe, Beni Rebi, Süruc, Harran ve Rakka'dır. Urfa, paşa sancağı olup erbab-ı divandan hüddamları yoktur*”. Bu anlatım, Rakka Eyaleti'nin kuruluş sürecine ve XVII. yüzyılda eyalet sınırları içindeki sancak dağılımına ilişkin önemli bir birincil kaynaktır.³³

Yukarıda adı geçen üç esere dayanarak Rakka Eyaleti'nin kapsadığı toprakları incelediğimizde, kuzeyde bugünkü Şanlıurfa (Siverek hariç), batıda Fırat Nehri, güneyde bugünkü Suriye toprakları içerisinde Rakka ve Haseke bölgeleri, doğuda ise günümüz Irak'ında Ramadi çevresini içerdiği anlaşılmaktadır. Siyasi sınırlar açısından ise kuzeyinde Maraş ve Diyarbakir eyaletleri, batıda Halep eyaleti, güneyde Musul ile Trablus-Şam eyaleti ve doğuda Musul eyaleti yer almaktaydı.³⁴ Söz konusu eserler karşılaştırıldığında, Rakka Eyaleti'ne bağlı sancakların zaman içerisinde değişiklik gösterdiği görülmektedir. Rakka, eyalet statüsünü XIX. yüzyılın ortalarına kadar korumuş, Tanzimat Fermanı ile vilayetler üzerinde yapılan düzenlemeler sonucunda, Rakka, Halep Eyaleti'ne bağlı bir sancak hâline getirilmiştir.

Rakka, akarsu kaynakları açısından zengin bir bölgede yer aldığı için toprakları ziraat ve sulu tarım açısından oldukça elverişlidir. Özellikle Fırat Nehri ile onu besleyen Belih ve Habur nehirlerinin varlığı, bölgeyi tarımsal faaliyetler açısından stratejik bir konuma taşımıştır. Ancak, Rakka nüfusu ağırlıklı olarak göçebe Arap ve Türkmen aşiretlerinden oluştuğundan, bölge ekonomisi büyük ölçüde hayvancılığa dayanmıştır. Halk, yalnızca kendi tüketimine yetecek kadar tahıl üretmiş, buna karşılık koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların yanı sıra kaliteli Arap atları ve değerli develer yetiştirmiştir. Bu durum, Rakka'nın ekonomik yapısının hem hayvancılık hem de sınırlı ölçekte tarıma dayalı karma bir model üzerine kurulu olduğunu göstermektedir.³⁵

Rakka'da tarımsal üretimde en verimli alan, Belih Nehri'nin kıyıları olmuştur. III. Murad dönemi itibariyle, Belih Nehri çevresinde yer alan tarım sahaları, Rakka Eyaleti'nin tahıl ambarı işlevini görmekteydi. Rakka ve bağlı nahiyelerinde buğday, arpa, darı, pamuk, susam, kendir ve ipek gibi çeşitli ürünler yetiştirilmiştir. Sancak ekonomisi açısından bu üretim, bölgenin mali kaynaklarının temelini oluşturmuş olup XVI. yüzyıl ortalarına ait kayıtlara göre Rakka Sancağının yıllık geliri 1.339.629 akçe olarak belirlenmiştir.³⁶

³¹Ayn-i Ali Efendi, *Kavanin-i Ali Osman, Der Hülas-ı Mezamin-i Defter-i Divan*, Önsöz. M. Tayyip Gökbilgin, (İstanbul: Enderun Kitapevi), 1979, 32.

³²Çelikdemir, *Osmanlı Döneminde Aşiretlerin Rakka'ya İskânı (1690-1840)*, 17, *Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi*, Haz. Midhat Sertoğlu, (İstanbul: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları), 1992, 6-7.

³³ Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesi ile Evliya Çelebi Seyahatnamesi*, C.3 (I), Haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları), 2006, 200-201.

³⁴ Serkan Erdoğan, “Çölemerik Erkek Rüştüye Mektebi”, *Cumhuriyet Araştırmaları Dergisi*, 37 (19), (2023), 318.

³⁵ Çelikdemir, *Osmanlı Döneminde Aşiretlerin Rakka'ya İskânı (1690-1840)*, 18.

³⁶ Murat Çelikdemir, *1574-1595 Tarih ve 677 No'lu Tapu Tahrir Defterine Göre Rakka Sancağı ve Nahiyelerinde Yaşayan Aşiret ve Cemaatlerin Mukayeseli Tahlili*, (Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), 1995, 29-32

XVII. yüzyıla ilişkin önemli kaynaklardan biri, Aynî Ali Efendi'nin 1609-1610 yıllarında tamamladığı *Risâle-i Vazîfehôrân ve Merâtib-i Bendegân-ı Âl-i Osmân* adlı eseridir. Bu esere göre Rakka Sancağının toplam has geliri 1.797.388 akçe olarak belirlenmiştir. Aynı kaynağa göre cebelü³⁷ sayısı 359 olup Rakka Eyaleti'nde 37 adedi zeamet ve 616 adedi tezkereli veya tezkeresiz tımar olmak üzere toplam 653 kılıç bulunmaktadır.³⁸ Rakka ekonomisine dair bu döneme ilişkin diğer iki kaynak ise Sofyalı Ali Çavuş ve Evliya Çelebi'dir. Her iki müellifin verdiği bilgiler, Aynî Ali Efendi'nin aktardıklarıyla büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu durum, söz konusu bilgilerin muhtemelen aynı tahrir defteri veya temel Osmanlı kaynaklarından alınarak derlendiğini göstermektedir.

Rakka'nın demografik yapısına dair önemli bilgiler, III. Murad dönemi sırasında hazırlanan 667 numaralı Tapu Tahrir Defteri'nde yer almaktadır. Bu defter, Rakka Sancağı ile bağlı Belih, Kapulubük ve Ca'ber nahiyelerindeki cemaatlerin isimleri ve nüfuslarına ilişkin kayıtları içermektedir. Ancak söz konusu tahrir, yalnızca cemaatlerin sayımlarını kapsadığından, Rakka'nın toplam nüfusunu bütünüyle yansıtmaz. Yine de, cemaatlerin Rakka nüfusunun önemli bir kısmını oluşturması nedeniyle, bu defter bölgenin demografisi hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. III. Murad dönemine ait 667 numaralı tahrir defterine göre, Rakka ve bağlı nahiyelerdeki cemaatlerin toplam nüfusu yaklaşık olarak 40.000-48.000 kişi civarındadır.³⁹

Tarih araştırmalarında nüfus, her zaman önemli bir faktör olarak ele alınmış ve incelenmiştir. Nüfusun tespiti, yalnızca devletlerin demografik yapısını anlamak açısından değil, ekonomik değerlendirmeler için de kritik bir unsur olmuştur. Etnik ve dini yapının ortaya konması ise günümüz araştırmacıları için ayrı bir önem taşımaktadır. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyıla kadar düzenli bir nüfus sayımı yapılmamış bu nedenle araştırmacılar, söz konusu döneme ait nüfus verilerini elde etmek için başvurabilecekleri en güvenilir kaynak olarak tahrir defterlerini kullanmaktadırlar. Osmanlı topraklarında XVI. yüzyıla kadar düzenli olarak gerçekleştirilen tahrirler, temel olarak tımar sistemi çerçevesinde yürütülmüş ve yüzyılın sonlarına doğru tımar sisteminin önemini kaybetmesiyle, yeni fethedilen bölgeler dışında devam ettirilmemiştir. XVII. yüzyılda ise tahrirler yalnızca devletin alacağı vergileri kaydetmek amacıyla tutulmaya başlanmış, bu yeni sistem hem ayrıntı bakımından sınırlı kalmış hem de belirli bir zaman diliminde düzenli olarak yapılmamıştır.

Rakka Eyaletine Bağlı Sancaklarda Nüfus

Rakka Sancağı

Rakka Sancağının nüfusuna ilişkin çalışmalar, son düzenli tahrir olarak kabul edilen 667 numaralı Tapu Tahrir Defteri'ne (1574-1595) dayandırılmaktadır. Bu defter, Dr. Murat Çelikdemir tarafından "*1574-1595 Tarih ve 667 No'lu Tapu Tahrir Defterine Göre Rakka Sancağı ve Nahiyelerinde Yaşayan Aşiret ve Cemaatlerin Mukayeseli Tahlili*" başlıklı yüksek lisans tezinde detaylı bir şekilde incelenmiştir. 667 numaralı tapu tahrir defterine göre, Rakka Sancağının tahmini nüfusu şu şekilde belirlenmektedir:

Rakka Merkez: 60 hane ve 11 mücerred bulunmaktaydı. Hane sayısı 5 ile çarpılarak mücerred eklenince, tahmini nüfus 311 kişi olarak hesaplanmaktadır. *Belih Nahiyesi:* 2.614 hane ve 826 mücerred ile aynı yöntemle tahmini nüfus 13.896 kişi olarak ortaya çıkmaktadır. *Kapulubük Nahiyesi:* 1.340 hane ve 410 mücerred ile tahmini nüfus 7.110 kişi olarak belirlenmiştir. *Caber Nahiyesi:* 2.515 hane ve 1.135 mücerred ile tahmini nüfus 13.710 kişi olarak hesaplanmaktadır. Bu veriler, Rakka Sancağının

³⁷ Cebelü; Moğolca'da silah anlamına gelen cebe ve Türkçede "lü" kelimesinden türetilmiştir. Zırhlı teçhizatlı asker anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti'nde Tımar sistemi içerisinde yer alan askeri bir birim olarak konumlandırılmıştır. Feridun Mustafa Emecen, "Cebelü", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993), 7/188-189.

³⁸ Ayn-i Ali Efendi, *Kavanin-i Ali Osman*, 34, 52, 54.

³⁹ Çelikdemir, *1574-1595 Tarih ve 677 No'lu Tapu Tahrir Defterine Göre Rakka Sancağı ve Nahiyelerinde Yaşayan Aşiret ve Cemaatlerin Mukayeseli Tahlili*, 19-28.

nüfusunun büyük ölçüde köy ve mezralara dağılmış olduğunu ve özellikle Belih ve Caber nahiyelerinin sancağın demografik ağırlığını oluşturduğunu göstermektedir.⁴⁰

Tablo 2. Rakka Sancağının tahmini nüfusu⁴¹

Rakka Sancağı	Hane	Mücerred	5	Oran
Rakka Merkez	60	11	311	% 1
Belih	2614	826	13896	% 39
Kapulubük	1340	410	7110	% 20
Caber	2515	1135	13710	% 39
TOPLAM	6529	2382	35027	% 100

XVII. yüzyıla ilişkin Rakka'ya dair kaynaklardan biri olan Evliya Çelebi, Caber Nahiyesini şöyle tasvir etmektedir: “Diyarbakir, Mardin ve Musul'dan Halep'e gider ana yol üzerinde bulunduğundan şenliklidir. Dizdari, neferatları ve kale içinde 40 adet toprak ile örtülü neferat haneleri, tahıl ambarları, küçük bir camii ve kayalar içinde aşağı Fırat'a inilir merdivenli su yolları vardır. Kale içinde başka yapı kalıntısı yoktur, ama aşağı nehir kıyısında ufak tefek bir kasabası vardır. Camii, hamam ve küçük çarşısı vardır, ama imaret, medrese, darü'l-hadis ve başka büyük yapıları yoktur. Yer yer dut bahçeleri çoktur. Bütün halkı Türkmen'dir.” Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiler büyük olasılıkla Caber'in merkezi ile ilgilidir; zira yazar genellikle şehir ve kaza merkezlerini aktarmaktadır.⁴² Buna karşılık, XVI. yüzyılın sonunda düzenlenen 667 numaralı Tapu Tahrir Defteri'nde Caber'de 2.515 hane ve 1.135 mücerred kaydedildiği için, Evliya Çelebi'nin yalnızca Caber merkezini anlattığı anlaşılmaktadır. XVII. yüzyılda Rakka Sancağına özel bir tahrir defteri tutulmamış olup eyaletin tamamına ait avarız haneleri Maliye tarafından Müdevver Defterlere kaydedilmiştir. Eyaletin tüm avarız haneleri, bu bölümün sonunda ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, 667 numaralı Tapu Tahrir Defteri, XVII. yüzyıla oldukça yakın bir dönemde yazıldığı için, yukarıda sunulan nüfus bilgileri, XVII. yüzyılın ilk yarısına ait en yakın demografik verileri yansıtmaktadır.

Ruha Sancağı

XVI. yüzyıla ilişkin demografik çalışmalar arasında Ahmet Nezih Turan'ın “XVI. Asırda Ruha (Urfa) Sancağı” adlı çalışması önemli bir kaynaktır. Turan, 1566 yılı verilerine dayanarak Urfa'nın nüfusunu

⁴⁰Çelikdemir, 1574-1595 Tarih ve 667 No'lu Tapu Tahrir Defterine göre Rakka Sancağı ve Nahiyelerinde Yaşayan Aşiret ve Cemaatlerin Mukayeseli Tahlili. 19-28; BOA. TT. d. 667, Ünal Taşkın, “XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Caber”, *Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 8 (9), 2013, 2361-2374,

⁴¹BOA. TT. d. 667; Çelikdemir, 1574-1595 Tarih ve 667 No'lu Tapu Tahrir Defterine göre Rakka Sancağı ve Nahiyelerinde Yaşayan Aşiret ve Cemaatlerin Mukayeseli Tahlili, 19-28

⁴²Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesi ile Evliya Çelebi Seyahatnamesi*, C.3 (I), 216.

şu şekilde hesaplamıştır: şehir merkezi 14.741 kişi, köylerde 27.350 kişi, konar-göçerler 18.132 kişi ve dirlik sahipleri 3.034 kişi olmak üzere toplam nüfus 63.257 kişi olarak belirlenmiştir.⁴³

1646 yılında Urfa'ya gelen Evliya Çelebi, eyaletin idarî taksimatı hakkında bilgi verirken şehrin nüfusuna da değinmiştir. Evliya Çelebi'ye göre, surların içinde ve dışında toplam 2.600 hane bulunmaktadır.⁴⁴ Hane sayısını 5 ile çarptığımızda, şehrin tahmini nüfusu yaklaşık 13.000 kişi olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu rakam yalnızca Urfa şehir merkezini kapsamakta olup göçebe nüfus ve köyler bu sayıya dâhil edilmemiştir. Karşılaştırıldığında, 1566 yılı verilerine göre Urfa şehir merkezinin nüfusu yaklaşık 14.741 kişi olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yaklaşık 80 yıllık bir dönemde şehir nüfusunun ne artmadığını ne de önemli ölçüde değiştiğini göstermektedir; hatta şehir nüfusunda bir miktar azalma gözlemlenmektedir.

Ruha ile ilgili avarız kayıtlarından önce, avarız hanesi kavramına dair bazı bilgilerin aktarılması gereklidir. Avarız hanesi olarak kaydedilen her birim, farklı sayıda hane barındırabilmektedir. Yani bir avarız hanesinin içinde tam olarak kaç ev bulunduğu bilinmemektedir. Bu sayı, bölge halkının ekonomik durumu, şehirli, köylü veya göçebe olup olmaması gibi çeşitli kriterlere göre değişiklik göstermektedir. Osmanlı vergi sistemi üzerine önemli çalışmalar yapan araştırmacılar, bir avarız hanesinin içindeki hane veya kişi sayısını farklı biçimlerde değerlendirmişlerdir. Ömer Lütfü Barkan, her bir avarız hanesinde 3-15 kişinin bulunduğunu belirtmiştir. Neşet Göyünç, avarız hanelerini 5 kişilik birim olarak kabul etmiştir. Cengiz Orhunlu, bir avarız hanesini 3, 5, 10 veya 15 evli erkek olarak hesaplamıştır. Rıfat Özdemir, avarız hanelerinin 3, 5 veya 15 haneden oluştuğunu ve bunun bölgeden bölgeye değiştiğini ifade etmiştir. Mustafa Öztürk, bir avarız hanesini 5, 10 veya 15 hane olarak değerlendirmiştir. Faruk Sümer, bu rakamların aksine bir avarız hanesini 7 kişi olarak hesaplamıştır. Halil İncik ise her bir avarız hanesinin 4-5 evden oluştuğunu ifade etmiştir. Tüm bu farklı değerlendirmelerden anlaşılmaktadır ki, bir avarız hanesinin kaç hane içerdiğini kesin olarak belirlemek mümkün değildir.⁴⁵ 1566 yılında yapılan son tahrirlerde, Ruha'nın tahmini nüfusu 53.258⁴⁶ kişi olarak kaydedilmiştir. Yaklaşık 100 yıl sonra yapılan tahrirlerde ise, bölgedeki nüfusun bu rakamın çok üzerinde olması beklenmektedir. Zira söz konusu dönemde, Celâli isyanları dışında herhangi bir önemli savaş veya felaket yaşanmamıştır.

Ruha Sancağına ait avarız vergisi ile ilgili bilgiler, Osmanlı maliye kayıtlarında belirgin biçimde yer almaktadır. Bu konuda ilk kaynak, H.29/12/1057 (1648) tarihli ve 3048 numaralı Maliyeden Müdevver Defteri olup, söz konusu defterde “*der vilâyet-i Rakka Kazâ-ı Ruha hâne 300*” kaydı ile Ruha'da 300 avarız hanesi bulunduğu belirtilmiştir.⁴⁷ Bunu takip eden kaynaklar da benzer sayılar vermektedir: H. 29/12/1059 (1650) tarihli ve 3835 numaralı Maliyeden Müdevver Defteri'nde Ruha'daki hane sayısı 300-400 olarak kaydedilmiştir.⁴⁸ H.15/05/1061 (1651) tarihli ve 2787 numaralı Maliyeden Müdevver Defteri de Ruha'ya ait avarız hane sayısını 300-400 arası olarak göstermektedir.⁴⁹ Aynı yıl hazırlanan 1980 numaralı Avarız Defteri ise, Ruha kazasının avarız miktarını “Kaza-ı Ruha: Hâne 312 fi 400” şeklinde kayıt altına almış, yani hane sayısının 312-400 arasında olduğu ifade edilmiştir. Bu kaynaklar, Ruha Sancağında XVII. yüzyıl ortalarında avarız hanesi sayısının 300 ile 400 arasında değiştiğini ve bölgesel nüfus tahminlerinin bu veriler üzerinden yapılabileceğini göstermektedir.⁵⁰ Yukarıda aktarılan dört ayrı Maliyeden Müdevver Defteri kaydına göre, Ruha Sancağında toplam avarız hanesi sayısının 300-400 aralığında olduğu anlaşılmaktadır. Bu veriler doğrultusunda, XVII. yüzyıl için Ruha'nın

⁴³Ahmet Nezihi Turan, *XVI. Asırda Ruha (Urfa) Sancağı, (Şanlıurfa: ŞURKAV Yayınları), 2005, 66.*

⁴⁴Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesi ile Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C.3, (I), 200.*

⁴⁵Serhat Kuzucu, “XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Antep'te Avâız Vergisinin Uygulanışı (Şeri'yye Sicillerine Göre)”, *Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15 (1), 2016, 106-107.*

⁴⁶Turan, *XVI. Asırda Ruha (Urfa) Sancağı, 44.*

⁴⁷BOA. MAD.d. 3835, s. 23.

⁴⁸BOA. MAD.d. 3835, s. 60.

⁴⁹BOA. MAD.d. 2787, s. 48.

⁵⁰BOA. MAD.d. 1980, vr. 55.

tahmini nüfusu, farklı hane başına kişi sayısı varsayımları ve tablolar aracılığıyla hesaplanmış ve bölgenin demografik yapısı daha somut bir şekilde ortaya konulmuştur.

Tablo 3. XVII. yüzyılda Ruha'da avarız hane sayısı⁵¹

Defter No	Yıl	Avarız Hane Sayısı	7 Katsayısına Göre Avarız Hane Sayısı	15 Katsayısına Göre Avarız Hane Sayısı
3048	1648	300	2100	4500
3835	1650	300 – 400	2100 – 2800	4500 - 6000
2787	1651	300 – 400	2100 – 2800	4500 - 6000
1980	1651	312 – 400	2164 – 2800	4680 - 6000

Tablo 4. XVII. yüzyılda Ruha'da avarız hanelerine göre tahmini nüfus

Defter No	Yıl	5 Katsayısına Göre Avarız Hane Sayısı	7 Katsayısına Göre Avarız Hane Sayısı	15 Katsayısına Göre Avarız Hane Sayısı
3048	1648	1500	2100	4500
3835	1650	1500-2000	2100 – 2800	4500 – 6000
2787	1651	1500-2000	2100 – 2800	4500 – 6000
1980	1651	1560-2000	2184 – 2800	4680 – 6000

Yukarıda belirtilen tablolar ve veriler doğrultusunda, Ruha Sancağının XVII. yüzyılda avarız kayıtlarına göre tahmini nüfusunun 22.000-30.000 kişi arasında olduğu anlaşılmaktadır. Oysa 1566 yılında Ruha'nın tahmini nüfusu 63.000 kişi olarak kaydedilmişti. Yaklaşık 90 yıllık bir süre göz önünde bulundurulduğunda, nüfusun doğal olarak artmış olması beklenir. Buna rağmen, avarız kayıtlarında yer alan sayılar, vergi dışı unsurlar ve mücerredler de eklendiğinde dahi, XVI. yüzyıldaki tahrirlerden daha düşük bir nüfusa işaret etmektedir. Bu durum, avarız vergilerinin tüm şehirden alınmadığını, yalnızca belirli yerlerden toplandığını göstermektedir. Her ne kadar avarız haneleri doğrudan nüfusu tespit etmeye imkân vermese de, sancağın avarız hanelerine ilişkin kayıtları, bölgenin vergi potansiyeli ve vergilendirilen nüfusun dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

Birecik Sancağı

Birecik Sancağında gerçekleştirilen son tahrirler, XVI. yüzyılın son çeyreğine, yani 1584 yılına tarihlendiği için, XVII. yüzyıl öncesi döneme ilişkin daha sağlıklı demografik veriler sunmaktadır. 1588 yılında Birecik Sancağına dair yapılan tahrirler, Ali Yılmaz tarafından "*XVI. Yüzyılda Birecik Sancağı*" başlıklı doktora tezinde ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 1588 yılı verilerine göre Birecik Sancağında toplam 180 köy bulunmaktadır. Bu doğrultuda, sancağın nüfusu öncelikle köylerde yaşayan nüfus

⁵¹ BOA. MAD. d. 3048, 3835, 2787, 1980.

üzerinden, ardından konar-göçer ve harici nüfus dikkate alınarak hesaplanacak ve toplam tahmini nüfus belirlenebilecektir.⁵²

Tablo 5. 1584 Yılında Birecik Sancağında 5 Katsayılarına Göre Tahmini Toplam Nüfusu

Köylü Çiftçi Reaya	18135
Konar Göçer Reaya	440
Hariç Reaya	2908
Muaf	415
TOPLAM	21.898

Yukarıdaki tablo verilerine göre, Birecik Sancağında 1584 yılında hane sayısı 5 ile çarpılıp geriye kalan nefer sayısı eklendiğinde, sancağın tahmini nüfusu hesaplanabilmektedir. Bu yöntemle yapılan hesaplamalara göre: *Köylü çiftçi reaya*: 18.135 kişi, *Konar-göçer reaya*: 440 kişi, *Hariç reaya*: 2.908 kişi, *Muaf reaya*: 415 kişiydi. Buna göre, Birecik'in toplam tahmini nüfusu 21.898 kişi olarak belirlenmektedir.⁵³

Sancağın önemli nahiyelerine bakıldığında, 1588 yılı itibarıyla Suruç Nahiyesinin tahmini nüfusu 17.482 kişi, Merzuman Nahiyesinin tahmini nüfusu ise 1.862 kişi olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, Birecik Sancağının demografik dağılımının büyük ölçüde birkaç önemli nahiyeye yoğunlaştığını göstermektedir.⁵⁴

1646 yılında Ruha'ya gelen Evliya Çelebi, aynı yıl Birecik'e de giderek hem sancağın idari taksimatı hem de Birecik merkezine dair önemli bilgiler aktarmıştır. Evliya Çelebi, Birecik'te köylü ve konar-göçer nüfusla ilgili herhangi bir bilgi vermemekle birlikte, Birecik merkezinde 900 hane bulunduğunu kaydetmiştir.⁵⁵ Bu veriler doğrultusunda, hane sayısını 5 ile çarptığımızda, Birecik merkezinin tahmini nüfusu yaklaşık 4.500 kişi olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece, XVII. yüzyıl ortasında Birecik merkezinin demografik büyüklüğü hakkında önemli bir tahmin elde edilmektedir.

Birecik'in XVII. yüzyıl nüfusuna dair bilgi veren bir diğer kaynak, 2787 numaralı ve H. 15/05/1061 (1651) tarihli Maliyeden Müdevver Defteri'dir. Söz konusu defterde, Birecik ve Rum Kale'ye ait avarız sayısı toplamda 53,5 olarak kaydedilmiştir.⁵⁶ Bu rakam farklı varsayımlarla nüfusa dönüştürüldüğünde: Her avarız hanesinin 7 hane olarak kabul edilmesi durumunda tahmini nüfus 1.865 kişi, Her avarız hanesinin 15 hane olarak kabul edilmesi durumunda tahmini nüfus 4.012 kişi olarak ortaya çıkmaktadır. Oysa Birecik'te 1588 yılında yapılan son tahrirler, sancağın tahmini nüfusunu yaklaşık 22.000 kişi olarak göstermektedir. Bu durum, avarız vergisinin Birecik'te çok yaygın olarak uygulanmadığını ve tüm nüfusu kapsamadığını ortaya koymaktadır. Her ne kadar bu sayılar toplam nüfus açısından kesin veriler sunmasa da, sancağın avarız hane sayısı üzerinden bölgenin vergi potansiyeli ve vergilendirilen nüfus dağılımı hakkında önemli bilgiler elde edilmektedir.

Habur Sancağı

XVII. yüzyılda Habur Sancağının nüfusuna dair doğrudan bilgi veren herhangi bir kaynağa ulaşılamamıştır. Bu nedenle, XVII. yüzyıla en yakın tarihli verileri ihtiva eden 1096 numaralı ve 1588

⁵²Ali Yılmaz, *XVI. Asırda Birecik Sancağı*, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), 1996, 79, 80, 81.

⁵³Yılmaz, *XVI. Asırda Birecik Sancağı*, 79, 80, 81.

⁵⁴Yılmaz, *XVI. Asırda Birecik Sancağı*, 95, 96, 97.

⁵⁵Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesi ile Evliya Çelebi Seyahatnamesi*, C.3 (I), 194.

⁵⁶BOA. MAD.d. 2787, s. 48.

tarihli Tapu Tahrir Defteri esas alınmıştır. Söz konusu defterde yer alan kayıtlara göre, Habur Sancağında toplam 21 karye bulunmakta olup, yapılan hesaplamalar doğrultusunda sancağın tahmini nüfusu 18.392 kişi olarak tespit edilmektedir.⁵⁷

Tablo 6. 1588 yılında Habur Sancağının tahmini nüfusu

Karye Adı	Tahmini Nüfusu
Nehr-i Korin	7.004
Nehr-i Kud'ami	1.512
Nehr-i Şemmâni	2.068
Nehr-i Muiyîç	252
Nehr-i Maksil	936
Nehr-i Cedid	397
Nehr-i Suvaralilga	870
Nehr-i Suvarü'l-harb	271
Nehr-i Tef tâbi'-i	281
Nehr-i Taban	793
Nehr-i Tiner	32
Nehr-i Zağrim	128
Nehr-i Taval	466
Nehr-i Al Kasım	175
Nehr-i Şedadi	536
Nehr-i Al Abu Abiye	174
Nehr-i Tefan	282
Nehr-i Dolab	775
Nehr-i Hani	1325
Deyr Mani	95

⁵⁷ BOA. TT.d. 1096, s. V. 370b - V. 406a.

Nehr-i Zaviye-i Şih Müsli	20
TOPLAM	18.392

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, 1588 yılı itibarıyla Habur Sancağının karyeleriyle birlikte tahmini nüfusunun 18.392 kişi olduğu anlaşılmaktadır. Bu veriler, Habur'un söz konusu dönemde bölgedeki sancaklar arasında dikkate değer bir nüfus büyüklüğüne sahip olduğunu göstermektedir.⁵⁸

Cemmase Sancağı

Cemmâse Sancağına ilişkin nüfus verileri, Habur örneğinde olduğu gibi, 1096 numaralı Tapu Tahrir Defteri'nde yer alan kayıtlar doğrultusunda ele alınmıştır. Defterin Cemmâse ile ilgili bölümünde, "Livâ-ı Cemmâse tâbi'-i livâ-ı Deyr" şeklindeki ifade yer almakta olup bu kayıt Cemmâse'nin söz konusu dönemde Deyr-i Rahbe Sancağına bağlı olduğunu göstermektedir. Liva merkezi ise Aşere karyesi olarak belirtilmiştir. Söz konusu defterde Cemmâse için hane kaydı yapılmamış bunun yerine aileler bennâk statüsünde kaydedilmiştir. Buna karşılık mücerred ve nefer sayıları ayrı ayrı gösterilmiştir. Ayrıca, defterde Cemmâse'nin merkez nüfusu verildikten sonra sancağa bağlı nüfusun tamamı cemaatler halinde kaydedilmiştir.⁵⁹ Bu veriler doğrultusunda, bennâk sayısının 5 ile çarpılması ve buna nefer sayısının eklenmesi suretiyle yapılan hesaplama göre, Cemmâse Sancağının tahmini nüfusu 3.216 kişi olarak tespit edilmiştir.

Tablo 7. 1588 Yılında Cemmâse'nin Tahmini Nüfusu⁶⁰

Cemaat	Nefer	Bennak	Mücerred	Toplam (5 ile Çarpımı)
Cemmase Merkezi	85	61	8	390
Al Abu İsa	48	30	2	198
Miftah Kethüdâ	66	32	21	226
Halid Kethüdâ	41	7	6	76
Asril Kethüdâ	18	13	-	78
Cemâ't-i Korkmaz	24	17	1	109
Cemâ't-i Al Bedu	35	17	12	120
Cemâ't-i Al Abu	40	15	10	115
Cemâ't-i Ali Hayır	80	50	18	330

⁵⁸ 1096 numaralı tapu tahrir defterinden 1588 yılına ait olan veriler XVII. yüzyıla en yakın veriler olduğundan bu bilgileri XVII. yüzyıl için kullanılmıştır. Aynı durum Deyr-i Rahbe ve Cemmase içinde söz konusudur.

⁵⁹ BOA. TT.d. 1096, s. V. 425b.

⁶⁰ BOA. TT.d. 1096, s. V. 425b.

Cemâ't-i Abubekir	Al	28	16	8	108		
Cemâ't-i Al Makar		30	16	8	110		
Cemâ't-i Al Levli		80	50	18	330		
Cemâ't-i Al Naib		45	29	9	190		
Cemâ't-i Mehmed bin Ziya		40	31	-	195		
Cemâ't-i Eđerlü		11	8	-	51		
Cemâ't-i Al el-Hac		15	11	-	70		
Cemâ't-i Mahmud		16	10	3	66		
Cemâ't-i Mercü'l-Asgal		40	25	8	165		
Cemâ't-i Said		50	30	12	200		
Karye-i Makâm-ı Ali	Vakf-ı Hazret-i Ali	19	14	-	89		
TOPLAM			3.216				

Deyr-i Rahbe Sancağı

Deyr-i Rahbe'nin nüfusuna dair veriler, 1096 numaralı ve 1588 tarihli Tapu Tahrir Defteri'nde yer alan kayıtlardan elde edilmiştir. Söz konusu defterde, Deyr-i Rahbe'nin nüfus bilgileri merkezdeki mahalle adları altında ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Mahalle nüfuslarının ardından ise merkeze bağlı cemaat ve oymaklara ait

nüfus oranlarına yer verilmiştir. Bu veriler esas alınarak, hane sayısının 5 ile çarpılması yöntemi uygulanmış ve yapılan hesaplamalar sonucunda Deyr-i Rahbe Sancağının merkezi toplam tahmini nüfusunun 4.637 kişi olduğu tespit edilmiştir.⁶¹

Tablo 8. 1588 Yılında Deyr-i Rahbe'nin Merkezi Nüfusu (Hane sayısı 5 ile çarpmak suretiyle toplam nüfus elde edilmiştir).

Mahalle /Oymak	Nefer	Hane	Mücerred
Mahalle-i İbrahim Kethüdâ	91	76	15
Mahalle-i Vusati	183	148	35
Mahalle-i Osman	211	162	49
Mahalle-i Berek Abdullah	187	161	26
Mahalle-i Yahudi	35	-	-
Oymak-ı Çalabi	55	42	13

⁶¹ BOA. TT.d. 1096, s. V. 409b - V. 417b.

Cemâ't-i Çerik	92	79	13
Cemâ't-i Al Hamdun	105	105	-
TOPLAM		4. 637	

1096 numaralı Tapu Tahrir Defteri'nde Deyr-i Rahbe Sancağının merkez nüfusu açıklandıktan sonra, merkez dışındaki yerleşimlere de yer verilmiştir. Defterde, Deyr-i Rahbe'nin merkez dışındaki nüfusunun tamamı cemaat ve oymaklar hâlinde kaydedilmiştir. Bu kayıtlar doğrultusunda, söz konusu cemaatlerin hane sayısı 5 ile çarpılmış ve buna nefer sayıları eklenmek suretiyle, merkez dışındaki yerleşimlerin tahmini nüfusları hesaplanmıştır. Böylece Deyr-i Rahbe Sancağının toplam nüfus yapısı daha sağlıklı bir şekilde ortaya konulabilecektir.

Tablo 9. 1588 yılında Deyr-i Rahbe'nin tahmini toplam Nüfusu

Deyr-i Rahbe Merkez	4. 637
Cemaatler	5. 017
TOPLAM	9. 654

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, 1588 yılı itibarıyla Deyr-i Rahbe Sancağının tahmini toplam nüfusu 9.654 kişi olarak hesaplanmaktadır. Bu nüfusun 4.637 kişisi sancak merkezinde, 5.017 kişisi ise cemaatlere bağlı olarak sancak merkezi dışında ikamet etmektedir. Bu dağılım, Deyr-i Rahbe'de merkez dışı yerleşimlerin ve cemaat yapısının demografik açıdan belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır.

Rakka Eyaleti'ne bağlı sancaklara ilişkin nüfus verileri, farklı tarihlerde yapılan tahrirler arasından XVII. yüzyıla en yakın olanlar esas alınarak değerlendirilmiştir. Tahrir defterlerinde yer alan hane sayıları beş ile çarpılmış, buna mücerred sayıları eklenmek suretiyle sancakların tahmini nüfusları hesaplanmıştır. Bu yöntem doğrultusunda elde edilen veriler şöyledir:

Tablo 10. Rakka Eyaleti'nde Tahmini Toplam Nüfus

Sancak	Nüfus	Tahrir Yılı
Birecik	21.898	1584
Ruha	63.257	1566
Rakka	40.842	1574 -1595
Habur	18.392	1588
Cemmase	3.216	1588
Deyr-i Rahbe	9.654	1588
Suruç	17.487	1584
TOPLAM		174.746

Bu Hesaplamalar neticesinde, Rakka Eyaleti'nin toplam tahmini nüfusunun 174.746 kişi olduğu anlaşılmaktadır (bkz. Tablo 10). Bu veriler, eyalet bünyesindeki sancaklar arasında nüfus dağılımının homojen olmadığını, özellikle Ruha ve Rakka gibi merkezî sancakların demografik açıdan öne çıktığını göstermektedir.

XVI. yüzyılın son çeyreğinde sancak bazında gerçekleştirilen tahrirler yukarıda değerlendirildiği

şekliyle ayrıntılı nüfus verileri sunmaktadır. Buna karşılık, XVII. yüzyıla ilişkin nüfus değerlendirmelerinde başvurulabilecek temel kaynaklar, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi'nde yer alan Maliyeden Müdevver Defterleridir. Daha önce Ruha ve Birecik özelinde ele alınan avarız kayıtları, benzer şekilde Rakka Eyaleti'nin tamamı için de incelenmiştir. Ancak bu defterlerin en önemli sorunlarından biri, bazı kayıtlarda Rakka Eyaleti'ne ait avarız ve hane vergilerinin Diyarbekir eyaleti ile birlikte toplu olarak kaydedilmiş olmasıdır. Rakka Eyaleti'nin avarız hanelerine dair bilgi veren en erken tarihli defter, 4952 numaralı ve H. 29/12/1044 (1635) tarihli Maliyeden Müdevver Defteri'dir. Ne var ki bu defterde Rakka ve Diyarbekir eyaletlerine ait avarız hane sayıları ayrı ayrı değil, toplam olarak verilmiştir. Buna göre her iki eyaletin toplam avarız hane sayısı 2.910 olarak kaydedilmiştir.⁶²

Rakka Eyaleti'ne ait avarız hane sayısını müstakil olarak gösteren kayıt ise, 3748 numaralı ve H. 29/12/1074 (1664) tarihli Maliyeden Müdevver Defteri'nde yer almakta olup, eyaletin avarız hane sayısı 425-500 hane aralığında gösterilmiştir. Avarız hane sayısının 500 olduğu varsayımı üzerinden yapılan hesaplamalarda, her bir avarız hanesi 7 kişi olarak kabul edildiğinde tahmini nüfus 17.500 kişi, 15 kişi olarak kabul edildiğinde ise 37.500 kişi ortaya çıkmaktadır. Oysa XVI. yüzyılın sonlarında yapılan tahrirler doğrultusunda Rakka Eyaleti'nin toplam tahmini nüfusunun yaklaşık 174.000 kişi olduğu bilinmektedir. XVII. yüzyıl ortalarına ait avarız kayıtlarından elde edilen 37.500 kişilik üst sınırın dahi

⁶² BOA. MAD.d. 4952, s. 54.

bu rakamın oldukça altında kalması, avarız vergisinin eyalet genelinde tüm nüfustan alınmadığını, yalnızca belirli kesimleri kapsadığını açıkça göstermektedir. Bu durum Ruha Sancağı örneğinde olduğu gibi, avarız hanelerinin doğrudan nüfus tespiti için değil vergilendirilen nüfusun büyüklüğü ve eyaletin mali kapasitesi hakkında değerlendirme yapmak için kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

Sonuç

Rakka, Fırat Nehri'nin orta havzasında yer alması ve Mezopotamya'yı Suriye içlerine ve Anadolu'ya bağlayan ana yollar üzerinde bulunması sebebiyle tarih boyunca hem askerî hem de ekonomik açıdan stratejik bir merkez olmuştur. Bu coğrafi konum, bölgenin nüfus yapısını doğrudan etkilemiş özellikle konar-göçer Arap ve Türkmen aşiretlerinin yerleşim ve hareket alanı hâline gelmesini sağlamıştır. 1516 Mercidâbık Savaşı'nın ardından Suriye bölgesinin Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle birlikte Rakka da Osmanlı idaresine dâhil edilmiş ve başlangıçta Halep eyaletine bağlı bir sancak olarak teşkilatlandırılmıştır. Osmanlı Devleti, Rakka'nın stratejik konumu ve yoğun aşiret nüfusu sebebiyle bölgede klasik yerleşik nüfusa dayalı bir idarî yapıdan ziyade, aşiretleri kontrol altına almaya ve vergi sistemine dâhil etmeye yönelik bir idare tarzı benimsemiştir. Bu durum, Rakka'da nüfusun büyük ölçüde cemaatler ve konar-göçer unsurlar etrafında şekillenmesine yol açmış, tahrir defterlerinde merkez nüfusun sınırlı, buna karşılık nahiyeler ve cemaatlere bağlı nüfusun oldukça yüksek görünmesine neden olmuştur. Nitekim XVI. yüzyıl sonlarında yapılan tahrirlerde Rakka eyaletinde nüfusun önemli bir kısmının yerleşik şehir halkından ziyade aşiret ve cemaatlerden oluştuğu açıkça görülmekte, bu demografik yapı XVII. yüzyılda düzenli nüfus tahrirlerinin yapılmaması ve avarız kayıtlarının sınırlı kapsayıcılığı sebebiyle nüfusun tam olarak tespit edilmesini de güçleştirmektedir.

XVI. yüzyılın ikinci yarısı ile XVII. yüzyıl ortaları arasında Rakka Eyaleti ve ona bağlı sancakların nüfus yapısını, idari örgütlenmesini ve mali kapasitesini, başta tapu tahrir defterleri ve maliyeden müdevver defterler olmak üzere Osmanlı arşiv kaynakları ışığında değerlendirdiğimiz çalışmada Ruha, Birecik, Rakka, Habur, Cemmase, Deyr-i Rahbe ve Suruç sancakları ayrı ayrı ele alınmış, hane, nefer, mücerred ve avarız verileri üzerinden tahmini nüfus hesaplamalarına gidilmiştir. Söz konusu başlıklardan da anlaşılacağı üzere XVI. yüzyılın sonlarına ait tapu tahrir defterleri, Rakka Eyaleti'nin demografik açıdan oldukça canlı ve geniş bir nüfusa sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu dönemde sancaklar bazında yapılan hesaplamalara göre eyaletin toplam nüfusunun yaklaşık 174.000 kişi civarında olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle Ruha, Birecik, Rakka ve Suruç gibi sancaklar, hem şehir merkezleri hem de kırsal alanlarıyla eyalet nüfusunun omurgasını oluşturmuştur. Tarımsal üretimin yoğun olduğu Belih Nehri havzası, Rakka sancağını eyaletin tahıl ambarı konumuna taşırken, Birecik ve Suruç gibi bölgeler hem yerleşik reaya hem de konar-göçer nüfus açısından dikkat çekici bir çeşitlilik sergilemiştir.

XVI. yüzyıl tahrirleri, sadece nüfus büyüklüğünü değil, aynı zamanda eyaletin sosyo-ekonomik yapısını da yansıtmaktadır. Köylü çiftçi reaya, konar-göçer topluluklar, muaf kesimler ve harici nüfus unsurları birlikte değerlendirildiğinde, Rakka Eyaleti'nin klasik Osmanlı taşra yapısına uygun, ancak sınır ve geçiş bölgesi olmasının da etkisiyle hareketli ve heterojen bir toplumsal yapıya sahip olduğu görülmektedir.

XVII. yüzyıla gelindiğinde ise nüfus tespitinde kullanılan kaynakların niteliği belirgin biçimde değişmektedir. Bu döneme ait tapu tahrirlerinin sınırlı olması nedeniyle, nüfus değerlendirmeleri ağırlıklı olarak avarız defterleri üzerinden yapılmıştır. Ancak avarız kayıtları, doğrudan nüfus sayımı amacıyla tutulmadığından, sundukları verilerin dikkatli bir biçimde yorumlanması gerekmektedir. Ruha ve Birecik örneklerinde açıkça görüldüğü üzere, avarız hane sayıları XVI. yüzyıl sonu tahrirlerine kıyasla oldukça düşük rakamlar ortaya koymaktadır. Bu durum ilk bakışta nüfusun ciddi ölçüde azaldığı izlenimini verse de, esasen avarız vergisinin eyalet ve sancak genelinde tüm nüfustan alınmadığını göstermektedir. Nitekim Ruha sancağında XVI. yüzyılda şehir merkezi ve kırsal alanlarıyla 60.000'in üzerinde olduğu tahmin edilen nüfusun, XVII. yüzyıl ortalarında avarız kayıtlarına göre 22.000-30.000 aralığında görünmesi, vergiye tabi nüfus ile gerçek nüfus arasındaki farkı açıkça ortaya koymaktadır. Benzer şekilde Birecik'te XVI. yüzyıl sonlarında yaklaşık 22.000 kişi olarak hesaplanan nüfusun, XVII.

yüzyıl avarız kayıtlarında birkaç bin kişiyle sınırlı görünmesi, avarız sisteminin sınırlı ve seçici yapısını teyit etmektedir.

Rakka Eyaleti genelinde avarız hane sayısının XVII. yüzyıl ortalarında 425-500 aralığında kaydedilmesi ve buradan hareketle elde edilen 17.500–37.500 kişilik tahmini nüfus, eyaletin gerçek nüfus büyüklüğünü yansıtmaktan uzaktır. Bu rakamlar, daha ziyade devletin vergi tahsil edebildiği yerleşik ve ekonomik açıdan belirli bir kapasiteye sahip kesimleri göstermektedir. Dolayısıyla avarız defterleri, nüfus tarihi açısından doğrudan sayısal sonuçlar vermekten ziyade, eyaletin mali potansiyelini, vergi tabanının daralıp genişlemesini ve XVII. yüzyıldaki idari-mali dönüşümleri anlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, XVI. yüzyıl tahrirleri ile XVII. yüzyıl avarız kayıtları birlikte değerlendirildiğinde, Rakka Eyaleti'nde ani ve mutlak bir nüfus çöküşünden ziyade, kaynak türlerinin farklılığına bağlı olarak ortaya çıkan metodolojik bir kırılma söz konusudur. Bu durum, Osmanlı taşra nüfusunu incelerken her defter türünün kendi bağlamı içinde ele alınması gerektiğini bir kez daha göstermektedir. Rakka Eyaleti örneği, avarız kayıtlarının nüfusun tamamını değil, vergilendirilebilir kesimini yansıttığını; tapu tahrirlerinin ise daha bütüncül bir demografik tablo sunduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu yönüyle çalışma, hem Rakka Eyaleti'nin demografik tarihine katkı sağlamakta hem de Osmanlı nüfus araştırmalarında yöntemsel dikkat gerekliliğini vurgulamaktadır.

KAYNAKÇA

Arşiv Belgeleri

BOA. Kâmil Kepeci, Divanı Hümauyun, Kalemi, No. 262

BOA. MAD.d. 1980, 2787, 3048, 3748, 3835, 4952.

BOA. TT.d. 667, 1096.

Araştırma ve İnceleme Eserleri

Ayn-i Ali Efendi, *Kavanin-i Ali Osman, Der Hülas-ı Mezamin-i Defter-i Divan*, Önsöz M. Tayyip Gökbilgin, (İstanbul, Enderun Kitabevi), 1979.

Arabkhani, Rasoul-Erdoğan, Serkan, “İran Kaynakları Işında I. Selim Dönemi Safevi-Osmanlı Çatışmaları”, *Yavuz Sultan Selim ve Dönemi Sempozyumu Bildiriler Kitabı*, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları), 2021, 371-379

Barkan, Ömer Lütfi, “H.933-934 (M.1527-1528) Mali Yılına Ait Bir Bütçe Örneği”, *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*, C. XV, İstanbul, 1953.

Bezer, Gülay Ögün, “Rakka”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2007), 34/432-433

Bizbirlik, Alpay, *16. Yüzyıl Ortalarında Diyarbekir Beylerbeyliği'nde Vakıflar*, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları), 2002.

Çelikdemir, Murat, *1574-1595 Tarih ve 677 No'lu Tapu Tahrir Defterine Göre Rakka Sancağı ve Nahiyelerinde Yaşayan Aşiret ve Cemaatlerin Mukayeseli Tahlili*, (Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), 1995.

Çelikdemir, Murat, *Osmanlı Döneminde Aşiretlerin Rakka'ya İskânı (1690-1840)*, (Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), 2001.

Emecen, Feridun Mustafa, “Yavuz Sultan Selim'in Doğu Anadolu Siyaseti ve İdris-i Bitlisi”, *Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis I*, Ed. M. İnbaşı-M. Demirtaş, (Ankara: Kalkan Matbaacılık), 2019.

Emecen, Feridun Mustafa, *Yavuz Sultan Selim*, (İstanbul: Kapı Yayınları), 2016.

Emecen, Feridun Mustafa, “Cebelü”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993), 7/188-189

Erdoğan, Serkan, “Çölemerik Erkek Rüştüye Mektebi”, *Cumhuriyet Araştırmaları Dergisi*, 37 (19), 2023, 311-345.

Erdoğan, Serkan, “Hakkâri Sancağında Bir Maden: Zırnıh (1848-1857)”, *Mavi Atlas*, 13 (2), 2025, 639-657.

Erpolat, Mehmet Salih, *XVI. Yüzyılda Diyarbekir Beylerbeyliği'ndeki Yer İsimleri C. I*, (Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), 1999.

Evliya Çelebi, *Günümüz Türkçesi ile Evliya Çelebi Seyahatnamesi*, C.3 (I), Haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları), 2006.

Gör, Emre, *Halep Vilayet Salnamelerine Göre (1886-1908) Rakka*, (Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), 2019.

Göyünç, Nejat, “Diyarbakır Beylerbeyliğinin İlk İdari Taksimatı”, *İstanbul Üniversitesi Fakültesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi*, 1969, (23)/23-34.

- Göyünç, Nejat, *XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı*, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları), 1969.
- İbn Hurdazbih, *Yollar ve Ülkeler Kitabı*, çev. Murat Ağarı, (İstanbul: Kitabevi Yayınları), 2008.
- İbnu'l-Fakîh, Abdullah Ahmed b. Muhammed b. İshâk b. İbrâhîm el-Hemedânî (İbnü'l-Fakîh), *Kitâbu'l-Buldân*, (Beyrut: A'lemu'l-Kutub), 1996.
- İnalçık, Halil, "Osmanlılar'da Raiyyet Rûsûmu", *Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi*, (İstanbul: Eren Yayınları), 1996.
- Karaboğa, Durmuş Volkan, *XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbekir Eyaleti'nde İktisadi Hayat (1518-1568)*, (Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), 2017.
- Kinneir, John Macdonald, *A Geographical Memoir Of The Persian Empire*, (Accompanied By A Map, London: J. Murray), 1813.
- Kuzucu, Serhat, "XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Antep'te Avârız Vergisinin Uygulanışı (Şeri'yye Sicillerine Göre)", *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 2016, 15 (1)/101-118.
- Mustafa Cezar, *Mufasssal Osmanlı Tarihi*, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları), 2011.
- Sahillioğlu, Halil, "Osmanlı Döneminde Irak'ın İdari Taksimatı", çev. Mustafa Öztürk, *Belleten*, C.54, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990.
- Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi*, Haz. Midhat Sertoğlu, (İstanbul: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları), 1992.
- Taşkın, Ünal, "XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Caber", *Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 2013, 8(9)/2361-2374.
- Turan, Ahmet Nezih, *XVI. Asırda Ruha (Urfa) Sancağı*, (Şanlıurfa: ŞURKAV Yayınları), 2005.
- Ünal, Mehmet Ali, *Osmanlı Tarih Sözlüğü*, (İstanbul: Paradigma Yayınları), 2011,
- Varlık, Mustafa Çetin, "Çaldıran Savaşı", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993), 8/193-195.
- Winter, Stefan H., "The Province of Raqqa Under Ottoman Rule 1535-1800: A Preliminary Study", *Journal of Near Eastern Studies*, 68 (4), 2009.
- Yılmaz, Ali, *XVI. Asırda Birecik Sancağı*, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), 1996.